

UO'K: 631.41:631.45:630

MAHALLIY O'GIT TAYYORLASHNING INNOVATSION BIOREAKTORDAN FOYDALANISHNING AXAMIYATI

Raupov Bekmurat Nabiyevich

QarDU. Agrokimyo va ekologiya kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada organik chiqindilar turlari, ularni mahalliy o'g'itga aylanishini qulay, tez, arzon, foydali usullarini o'rganish va shu orqali organik chiqindilar yig'ilib qolishini kamaytirish, mahalliy o'g'itlardan foydalanib tuproq unumdorligini oshirish imkoniyatlari haqida yoritilgan.

Kalit so'z: biomassa, biogaz, chiqindi, o'g'it, biogumus, bioo'g'it, bioreaktor, tuproq, unumdorlik, ekologiya patogen mikroorganizmlar.

Аннотация: В статье рассматриваются типы органических отходов, изучение удобных, быстрых, недорогих и полезных способов их преобразования в местные удобрения и, таким образом, сокращение накопления органических отходов, а также возможности повышения плодородия почвы с использованием местных удобрений.

Ключевые слова: биомасса, биогаз, отходы, удобрения, биогумус, биоудобрение, биореактор, почва, плодородие, экология патогенные микроорганизмы.

Annotation: The article covers the types of organik waste, the possibilities of studying the convenient, fast, inexpensive, useful ways to transform them into local fertilizer, and thereby reduce the accumulation of organik waste, increasing soil fertility using local fertilizers.

Key words: biomass, biogaz, waste, fertilizer, biogumus, bioheactor, soil, fertility, ecology are pathogenic microorganisms.

Kirish. Bugunda respublikamizda aholi soni jadal o'sib borayotgan davrda, aholining oziq-ovqat va texnik ekinlarga bo'lgan ehtiyojlarini etarlicha qondirish, qishloq ho'jaligi mahsulotlarini sanitar-ekologik jihatdan dunyo bozorlari talablariga javob beradigan darajada yetishtirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Jadal dehqonchilikni yo'lga qo'yilishi yil davomida, yer maydonidan 2-3 martagacha hosil olishni ta'minlamoqda. Qishloq ho'jaligi mahsulotlarini yetishtirishda mineral va mahalliy o'g'itlarsiz ko'zlangan natijaga erishish qiyin. Mineral o'g'itlardan doimiy va ortiqcha foydalanish, tuproqda turli zararli omillarni toplanib, kimyoviy muhit (ph) holatini o'zgarishi, tuproq unumdorligini kamayishiga sabab bo'ladi. Foydalanilayotgan yerlarning 40% ida gumus 0,4-1% ni tashkil qilmoqda. Akademik T.S.Malsevning yozishicha "Hozirgi zamonda yerimiz gumusining yarmiga yaqini qoldi xolos. Shuning uchun yer hosildorligi muttasil kamayib bormoqda. Yerning hosildorligini oshirish uchun bor bo'lgan organik o'g'itni yerga chiqarib, uning kuchini tiklashimiz, ertangi hosildorlikni ko'payishini o'ylashimiz kerak". Mutaxasislarning tavsiyasi bo'yicha 1 ga yerga yiliga 15-20 tonna chirigan go'ng chiqarish lozim. Tuproq uchun chuvalchaglarning ahamiyati katta, buni hisobga olib AQSH va Garbiy Yevropa mamlakatlarida chuvalchang yetishtiruvchi fermalar ishlab turibdi. Dunyo amaliyotidan ma'lumki, mineral o'g'itlardan foydalanishni kamaytirib, mahalliy o'g'itlardan keng foydalangan holda ham tuproqdan yuqori hosildorlikka erishish mumkin. [1]

2015 yil 25 noyabrda "Respublikamizda chorvachilik va parrandachilik ho'jaliklarida biogaz qurilmalarini qurishni rag'batlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" vazirlar mahkamasining qarori qabul qilindi. O'zbekistonda bir necha yillardan buyon biogaz olish texnologiyasini ommalashtirishga xarakat qilinishiga qaramay, yurtimizda bunday qurilmalar xali xam sanoqli.

Xolbuki bizda biogaz olish uchun kerak bo'ladigan organik chiqindilar (go'ng, go'zapoya, manzarali o'simliklar urug'i, taxta qirindisi) doim yetarli. Masalan: Respublikamizda qattiq maishiy chiqindilar (QMCh) hosil bo'lish hajmi 2020-yilda 7 mln. 425 ming tonnagacha oshdi.

1-jadval. Qattiq maishiy chiqindilarning (QMCh) hosil bo'lish hajmi

Jami	Yillar (tonna)						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
respublika	6 933	7 034	7 151	7 283	7 425	7 108 010,2	6 816 840,5
bo'yicha	000	300	900	100	400		

Manba: Sanitar tozalash ishlarini tashkil etish respublika markazi.

O'zbekiston Respublikasida QMChning to'planish miqdori aholi jon boshiga o'rtacha sutkasiga 0,775 kg.ni tashkil qiladi. Qattiq maishiy chiqindilar murakkab ko'p komponentli tarkibga ega. Chiqindilarning bir qismi, 25-35% ini oziq-ovqat chiqindilari (sabzavot, meva, po'stloqlar, tozalash chiqindilari) va boshqalar tashkil etib, 1445 gektardan ortiq maydonni egallagan 165 ta chiqindixonada saqlanadi. 2022 yilga kelib ushbu poligonlarda 33 533 ming tonnadan ortiq chiqindi to'plangan.

O'zbekiston 2-jadval. O'zbekiston Respublikasi hududida chiqindilarni qayta ishlash darajasi (01.01.2023-yil holatiga)

	Korxonalar soni	Aholi qamrovi	Joylashtirilgan chiqindilar (tonna)	Chiqindilarni qayta ishlash (tonna)	Qayta ishlash darajasi (%)
Respublika bo'yicha	256	36024947	6816840	2208235	32,4

Manba: Sanitar tozalash ishlarini tashkil etish respublika markazi

Ekologik nuqtayi nazardan chiqindixonalarda QMCh saqlash yer osti suvlarining ifloslanishi, chang hosil bo'lishi, metan va boshqa zaharli gazlarning ajralib chiqishi, yoqimsiz hidlarning tarqalishiga sabab bo'ladi. Eng kam xavfli chiqindilar, organik, ya'ni go'ng, oziq-ovqat chiqindilari bo'lib, ular atrof-muhitga zarar yetkazmaydi va nisbatan tez parchalanadi (taxminan ikki hafta davomida). Biroq, yuqori havo harorati ta'sirida ortiqcha organik chiqindilar mikroflora, shu jumladan, patogen mikroorganizmlarning jadal rivojlanishiga, bu esa, zararli va xavfli bakteriyalarning tarqalishiga olib keladi. [2]

Tadqiqot maqsadi: Organik tarkibli moddalardan mahalliy o'g'it olishning tezkor, qulay, arzon usullarini adabiyotlar yordamida solishtirma o'rganish.

Hozirda mahalliy o'g'itlarni tayyorlash 3 hil yo'l bilan olib boriladi: Kompostlash, chuvalchang yordamida biogumus olish, biogaz reaktorida bioo'g'it olish.

Organik chiqindilarni kompostlash. Bu murakkab aerobli biologik jarayon bo'lib, bu jarayonda organik moddalarning tez chiryidigan qismi, o'simliklar tomonidan yaxshi o'zlashtiriladigan mineral moddalarga parchalanadi. Jarayon chirindi hosil bo'lish bilan tugaydi. Tabiiy holatda kompost jarayoni bir yil davom etishi mumkin. Kompost usulida axlatning harorati 60-75°C ga ko'tarilib, inson sog'ligiga xavf tug'diruvchi barcha mikroorganizmlar o'z-o'zidan qiriladi. Chiqindilarni tarkibiy qismi, uning fizik xususiyatlari, namligi, shamollatish tartibi, harorati zararsizlantirishda eng asosiy omillar hisoblanadi. Agar chiqindi tarkibida ko'proq oziq-ovqat chiqindilari bo'lsa va namligi 65 % dan ortsa bunday axlatni kompostlash yo'li bilan zararsizlantirib bo'lmaydi. Chunki namlik ko'p bo'lsa, ularda shamollash jarayoni buziladi. Shuning uchun ham chiqindilarning namligi 45-55 foiz atrofida bo'lgani maqsadga muvofiqdir. Kompostlash maydonlari aholi turarjoylaridan 500 metr uzoqlikda sanitariya-himoya chegarasida joylashtiriladi. Har 1000 kishiga 0,13 ga yer maydoni kerak

bo'ladi. Chiqindini kompostlashda, maydonning uzunligi 25-30 metr, eni 3 metr bo'ladi. G'aramning balandligi esa 1-1,5 metr bo'lib, kompost ostiga shox-shabba yoki xashak yoyilib uning ustiga chiqindi yotqiziladi. G'aram faqatgina axlatlardan iborat bo'lib, usti va yon atrofi 15-20 sm qalinlikda tuproq bilan berkitiladi. Tuproq va gumus bilan kompostlashda maxsus mikrofloralar qo'shiladi. S. Aglitskiyning o'n uchta tajriba uchun tashkil qilgan kompostlari yetilganda qilingan bakteriologik analizlar shuni ko'rsatdiki, kompost harorati 45°C ga ko'tarilganda 1 gramm kompostda mikroblar soni 3,5-28 mln dan 0,2-3 mln gacha kamayadi, koli-titr 0,00001-0,001 dan 1 hatto 10 gacha ko'tariladi, gijja tuxumlari ham o'la boshlaydi. Kompost tarkibida azot 0,75, fosfor 0,4-0,86; kaliy 0,5-0,75 foizni tashkil qiladi. Kompost 5-12 oyda yetiladi. Kompost yetilganda rangi qoramtir jigarrang tusga kirib hidsiz, pashshalami o'ziga jalb qilmaydigan moddaga aylanadi. Kompost yetilgach sim to'rdada elanib, bir gektar yerga 25-50 tonna atrofida tuproq unumdorligini oshirish uchun solinadi. Hosildorlik 6-9 s gacha oshadi. [3]

Biogumus tayyorlash. Keyingi vaqtlarda mamlakatimizda Kaliforniya qizil chuvalchanglaridan foydalanib, biogumus olish ancha ko'paydi. Biogumus olishda maxsus chuqur organik qoldiqlar, go'ng bilan to'ldiriladi. Aralashma go'ngning ustki qismini quyosh nurini to'sish, ortiqcha suv bug'lanishini oldini olish maqsadida 10-15 santimetrli tuproq yoki hashak bilan yopiladi, aralashma muhitida 65-80% doimiy namlik saqlab turiladi. Biogumus olish jarayoni organik massaning miqdoriga qarab 3-3,5 oygacha cho'ziladi va natijada biogumus hamda son jihatidan ko'paygan kaliforniya chuvalchangiga ega bo'linadi. Biogumusni quruq yoki suvga aralashtirib qo'llash mumkin. Biogumusdan foydalanilganda hosildorlik 20-70% gacha ortishi mumkin.[4]

1. Bioreaktorda anaerob muhitda bioo'g'it olish. Organik qoldiqlar (go'ng, o'simlik tanasi) kabilarni xavosiz muxitda mikroorganizmlar (yoki fermentlash) yordamida achitish jarayonida biogaz va maxalliy o'g'it hosil bo'ladi. Bioreaktorda organik massaning biologik parchalanishi uch xil muddat va rejimda amalga oshadi.

2. Psixrofil jarayon 5-25 °C, 30-50 kun
3. Mezofil jarayon 25-37 °C, 12-20 kun
4. Termofil jarayon 49-60 °C, 5-13 kun

Organik moddani anaerob muhitda parchalanishida, bioo'g'it bilan birga biogaz ham ajralib chiqadi. Biogaz tarkibida 40-75% metan (CN₄), 25-55% karbonat angidrid (CO₂), 1% vodorod sulfid (H₂S) va boshqa moddalar uchraydi. Bir m³ biogaz yonganda 20-25 MDj energiya ajratadi, bu 0,6 litr benzin energiyasiga tengdir. Bir tonna qoramol go'ngidan 450 m³, parranda go'ngidan 660 m³ biogaz olish mumkin. Biogaz qurilmasida qayta ishlangan go'ng yuqori sifatli organik o'g'itga aylanib, fermer o'z dalasidan yuqori hosil olishi mumkin. Bioo'g'itlardan foydalanilganda xosildorlik ekin turi va iqlim sharoitiga qarab, 10-70 % ni tashkil etishi mumkin.[5]

Natija: Har uchala, organik qoldiqlarni mahalliy o'g'itga aylantirish jarayonlari ma'lumotlarini solishtirishdan ma'lum bo'ldiki, har bir usulning o'ziga hos yutuq va kamchiliklari mavjud. Aerob usulda kompostlashni olib borilishi jarayonida namlikni nazorat qilishning qiyinligi va parchalanishni uzoq, 3-3,5 oygacha cho'zilishi, ajralayotgan metan gazidan foydalanib bo'lmasligi, maxsulotning o'rtacha foydali tarkibga egaligi, ma'lum bo'ldi.

Chuvalchanglardan foydalanib biogumus olishda namlikni 70% dan yuqorida tutib turish uchun nazorat kerakligi, katta miqdordagi chiqindini biogumusga aylantirishda 3 oygacha vaqt ketishi, suv cheklangan hududlarda keng qo'llab bolmasligi, maxsulotning eng yuqori foydali tarkibga egaligi ma'lum bo'ldi.

Bioreaktorlarda chiqindini bioo'g'itga aylantirish yuqoridagi ikkita usuldan ham foydalibroq bo'lib, jarayon tez kechadi va o'simliklarga foydasi yuqori bo'lgan bioo'g'itdan tashqari biogaz ham olinadi. Bioreaktor xar bir kishi uy-xo'jalikda foydalanishi mumkin bo'lgan, texnologiyasi sodda

qurilma bo'lib, O'zbekiston sharoitida yoz oylarida mezofil jarayonni isitish tizimlarisiz tabiiy ta'minlash mumkin. Uzluksiz ishlaydigan bioreaktordan doimiy bioo'g'it ajralib turadi. Bundan tashqari biogazdan avtomobil yoqilg'isi, isitish, yoritish, gazgeneratorida yoqib elektrenergiya olish maqsadida foydalanish, qoldiq massani o'g'it sifatida yerga solish mumkin.

Xulosa: Bioreaktorda organik qoldiqlarni bioo'g'itga aylantirish tez kechishi tufayli katta miqdordagi chiqindilarni qisqa vaqt davomida zararsizlantirish, yerlarni mahalliy o'g'itga ehtiyojini kerakli qoplash mumkin. Bundan tashqari biogazdan foydalanilsa, issiqxona effektini keltirib chiqoradigan gazlar miqdori kamayadi, chunki biogaz yoqilganda atmosferaga o'simliklar yaqinda o'zlashtirgan uglerod CO₂ ko'rinishida qaytadi. Uglerodning yopiq aylanma xarakati o'zgarishsiz qoladi, shuning uchun atmosferada uglerod miqdori ko'paymaydi. Atmosferani ifloslanishi, iqlimni isib borishi bilan bog'liq ekologik muammolarni hal etishda boshqa muqobil energiya manbalari qatori biogazdan foydalanishni yanada ommalashtirish, aholiga kichik biogaz ishlab chiqaruvchi qurilmalar qurish va ulardan foydalanishni o'rgatish muxim ahamiyatga ega. Buning natijasida organik chiqindilarni yig'ilib qolishi, ekologik muammolarni ortib borishi kamayadi. Axolining sifatli bioo'g'it, gaz va energetik resurslarga bo'lgan ehtiyoji qondirilib, iqtisodiy imkoniyati kengayadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tilovov T Ekologiya T. O'qituvchi. 2014
2. Atrof-muhit holati to'g'risida milliy ma'ruza. O'zbekiston 2023
3. Sh. Otaboyev, T.I.Iskandarov Kommunal gigiyena. T 2007
4. Meri Appelhof. Dojhdeviye chervi poedayut moy othodi. Vladimir 2007
5. Biogaz texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha amaliy qo'llanma T 2008